

A INFLUÊNCIA DO AMBIENTE ESCOLAR NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Sonia Ferreira dos Santos¹

Maria Irenilce do Nascimento²

RESUMO

A presente pesquisa dedica-se a investigar o impacto do ambiente escolar no desenvolvimento infantil, abrangendo uma análise multifacetada que contempla aspectos emocionais, cognitivos e sociais. Utilizando-se de um levantamento bibliográfico criterioso, o estudo percorre as dinâmicas entre práticas pedagógicas inovadoras – como a utilização de histórias infantis e atividades de educação física – e o desenvolvimento emocional, iluminando a influência da inteligência emocional no aprendizado. Avalia-se como a estrutura física e o clima relacional da escola podem afetar o neurodesenvolvimento e as competências sociais das crianças, com especial atenção para aquelas inseridas em contextos familiares monoparentais. Emergem evidências que reforçam o valor da interação com a natureza dentro do contexto escolar e o papel decisivo das emoções no processo educativo. A investigação sugere que práticas educacionais que promovam uma relação harmoniosa com o meio ambiente e que estejam atentas à saúde emocional dos alunos podem potencializar o desenvolvimento infantil. Conclui-se que a escola é um espaço vital não apenas para aquisição de conhecimento, mas também para o amadurecimento emocional e social, servindo como um alicerce essencial na construção de indivíduos equilibrados e conscientes de seu papel na sociedade. Esta pesquisa contribui para a compreensão de que práticas pedagógicas devem ser continuamente revisitadas e enriquecidas para alinhar-se às demandas complexas do desenvolvimento infantil na atualidade.

Palavras-chave: Desenvolvimento infantil; Ambiente escolar; Inteligência emocional; Educação Física; Neurodesenvolvimento.

ABSTRACT

This research is devoted to examining the influence of the school environment on child development, encompassing a multifaceted analysis that considers emotional, cognitive, and social aspects. Through a rigorous bibliographic survey, the study traverses the dynamics between innovative pedagogical practices - such as the use of children's stories and physical education activities - and emotional development, highlighting the impact of emotional intelligence on learning. It assesses how the physical structure and relational climate of the school can affect neurodevelopment and social skills in children, with special attention to those in single-parent family contexts. Evidence emerges reinforcing the importance of interaction with nature within the school context and the decisive role of emotions in the educational process. The investigation suggests that educational practices environment and attentive to students' emotional health can enhance child development. The conclusion is that the school is a vital space not only for knowledge acquisition but also for emotional and social maturation, serving as an essential foundation in the construction of balanced individuals aware of their role in society. This research contributes to the understanding that pedagogical practices must be continuously revisited and enriched to align with the complex demands of child development in modern times.

Keywords: Child Development; School Environment; Emotional Intelligence; Physical Education; Neurodevelopment.

1 INTRODUÇÃO

1

A infância é um período crítico de crescimento e aprendizado, onde as experiências vividas têm um papel determinante no desenvolvimento cognitivo, emocional e social um indivíduo (CRESPI, NORO & NÓBILE, 2020). No cerne dessas experiências, encontra-se o ambiente escolar, um palco fundamental

1 Mestranda em Ciências da Educação pela Absolute Christian University – ACU – Flórida – EUA. Especialista em Psicopedagogia pelas Faculdades Integradas de Patos – Especialista em Gestão Educacional e Criatividade na Solução de Desafios pelas Faculdades Integradas de Patos – Graduada em Pedagogia pela Universidade Regional do Cariri – URCA.

2 Mestranda em Ciências da Educação pela Absolute Christian University – ACU – Flórida – EUA. Especialista em Planejamento Educacional Latu Sensu pela Universidade Salgado de Oliveira – UNIVERSO. Especialista em Educação Especial pela Universidade Vale do Acaraú – UVA. Graduada em Letras pela Universidade Regional do Cariri – URCA.

tal para a promoção do desenvolvimento integral da criança. Este artigo visa explorar a multifacetada influência do ambiente escolar no desenvolvimento infantil, abarcando os aspectos cognitivos, físicos, emocionais e sociais e como estes se interconectam para moldar a trajetória de crescimento de cada criança.

As escolas são mais do que instituições de ensino; são espaços de interação social, experimentação e descoberta (DE SOUZA MACHADO, DA SILVA & SILVA, 2021). A maneira como uma escola é estruturada, desde seu currículo até suas práticas pedagógicas e ambientes físicos, tem um impacto direto e significativo no desenvolvimento das habilidades motoras, cognitivas e emocionais das crianças (CRUZ, 2022; TREZZI & DA ROSA, 2020). Neste contexto, o papel da Educação Física emerge como um elemento crucial no fomento do desenvolvimento motor, oferecendo a base para um crescimento saudável e ativo (CRUZ, 2022).

A emergência de estruturas familiares monoparentais eleva a relevância da escola como um suporte adicional no desenvolvimento infantil (DE FREITAS, FREITAS & CAVALCANTE, 2021). O suporte escolar pode ser ainda mais crucial quando se considera as crises, rupturas e transições que são inerentes ao processo de desenvolvimento (DE FARIA SFORNI & MAREGA, 2020).

Ademais, a integração da natureza nos ambientes escolares e a consequente influência no respeito e cuidados com o meio ambiente representam uma dimensão valiosa da educação infantil, contribuindo para uma consciência ecológica desde tenra idade (RAMBO & VON BORSTEL ROESLER, 2019).

A dimensão emocional, especificamente a inteligência emocional, é outro aspecto crítico que é moldado pelo ambiente escolar, afetando a capacidade das crianças de aprender, interagir com seus pares e se adaptar a novas situações (TESSARO & LAMPERT, 2019; SOUZA et al., 2020).

Este artigo objetiva, portanto, aprofundar a compreensão de como a escola atua como um agente de desenvolvimento infantil, influenciando diretamente a formação das crianças em seus anos formativos. Através da análise das práticas pedagógicas e das estruturas educacionais, busca-se destacar a importância de um ambiente escolar adequado e enriquecedor como um direito de cada criança e um investimento no futuro da sociedade.

A justificativa para tal investigação encontra-se na necessidade de compreender a extensão do impacto que o ambiente escolar exerce no desenvolvimento infantil, visando orientar práticas pedagógicas e políticas educacionais que se alinhem com as necessidades holísticas das crianças. Em meio a desafios contemporâneos, tais como a diversificação das estruturas familiares, as demandas por sustentabilidade ambiental e a crescente valorização das habilidades emocionais, torna-se imperativo que o papel da escola seja revisto e reforçado em prol de um desenvolvimento infantil pleno e integrado.

DESENVOLVIMENTO INFANTIL E O PAPEL DA ESCOLA

O desenvolvimento infantil é um processo complexo e multifacetado, caracterizado por uma série de mudanças físicas, cognitivas, emocionais e sociais que ocorrem desde o nascimento até o final da adolescência. Este processo não é meramente biológico, mas profundamente enraizado em contextos sociais e ambientais, onde a escola desempenha um papel central (CRESPI et al., 2020).

Crespi, Noro e Nobile (2020) destacam que os primeiros anos de vida de uma criança são fundamentais para o neurodesenvolvimento, onde as interações com o ambiente e as experiências vivenciadas no contexto escolar têm o potencial de moldar a trajetória de desenvolvimento. A literatura sugere que a qualidade das interações e experiências educativas pode influenciar significativamente aspectos como linguagem, cognição e habilidades sociais.

De Faria Sforni e Marega (2020) discutem como o processo de desenvolvimento infantil envolve crises, rupturas e transições que são cruciais para a construção da identidade e autonomia da criança. O ambiente escolar, portanto, deve ser preparado para lidar com esses momentos de transição, oferecendo suporte e estruturas que promovam a resiliência e a capacidade de adaptação das crianças.

2

A literatura também reconhece o papel da escola no apoio a crianças provenientes de contextos familiares diversos. De Freitas, Freitas e Cavalcante (2021) iluminam a importância da estrutura escolar no suporte ao desenvolvimento de crianças em contextos familiares monoparentais, onde a escola pode servir como um sistema de apoio adicional, promovendo estabilidade e continuidade no desenvolvimento.

A escola tem a capacidade de criar um elo entre a criança e a natureza. Rambo e Von Borstel Roesler (2019) ressaltam a relevância das vivências com a natureza no ambiente escolar, enfatizando que estas experiências são fundamentais para a construção do respeito e cuidado com o meio ambiente. Ao incorporar o contato com a natureza na educação infantil, a escola contribui para o desenvolvimento de uma consciência

ecológica precoce. No contexto emocional e social, a inteligência emocional é outra dimensão significativa do desenvolvimento infantil que é influenciada pelo ambiente escolar. Tessaro e Lampert (2019), por exemplo, relatam como a escola pode ser um ambiente propício para o desenvolvimento da inteligência emocional, que é crucial para a aprendizagem, relações interpessoais e adaptação a novos ambientes.

O ambiente educativo, em suas diversas manifestações físicas, cognitivas, emocionais e sociais, é intrinsecamente ligado ao desenvolvimento infantil. Trezzi e Da Rosa (2020) argumentam que os ambientes educativos nas creches e escolas de educação infantil são decisivos para o desenvolvimento da criança, influenciando não apenas o conhecimento acadêmico, mas também habilidades de vida essenciais. Educação física escolar, por exemplo, é fundamental no desenvolvimento motor das crianças, contribuindo para a sua saúde física e para a aquisição de habilidades motoras básicas (CRUZ, 2022). Tais atividades ajudam no desenvolvimento de habilidades sociais e de trabalho em equipe, preparando as crianças para interações sociais mais complexas.

No tocante ao desenvolvimento cognitivo e emocional, a escola atua como um importante ponto de apoio, principalmente em famílias monoparentais onde a figura única do progenitor pode limitar o espectro de estímulos e experiências ao qual a criança é exposta. Nesses casos, a escola oferece um ambiente adicional de apoio emocional e cognitivo, contribuindo para um desenvolvimento mais equilibrado (DE FREITAS et al., 2021).

Além disso, a escola tem a capacidade única de conectar as crianças com a natureza, o que é essencial não apenas para o seu desenvolvimento cognitivo, mas também para a formação de uma consciência ambiental. Rambo e Von Borstel Roesler (2019) discutem como as vivências com a natureza no ambiente escolar podem promover o respeito e os cuidados com o meio ambiente, habilidades essenciais na formação de cidadãos responsáveis e conscientes.

METODOLOGIAS PEDAGÓGICAS E DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL

A adoção de metodologias pedagógicas que envolvem a narração de histórias infantis pode ser um poderoso aliado no processo educacional. De Souza Machado et al. (2021) enfatizam que as histórias não são apenas uma forma de entretenimento, mas também um meio eficaz de ensino e aprendizagem, capaz de estimular a imaginação, a empatia e o desenvolvimento linguístico. A integração de contos e narrativas na rotina escolar se alinha com a premissa de que as emoções desempenham um papel crucial no aprendizado (SOUZA et al., 2020), contribuindo para a formação de crianças mais conscientes de suas emoções e da realidade ao seu redor.

A influência das emoções no processo de aprendizagem é indiscutível. Emoções positivas como alegria e interesse são potencializadoras, aumentando a capacidade dos alunos de absorver informações e estabelecer conexões significativas. A escola, ao incorporar conscientemente as emoções no processo educativo, cria um ambiente propício ao desenvolvimento cognitivo e emocional, segundo Souza et al. (2020). Um ambiente enriquecido emocionalmente torna-se um terreno fértil não só para o aprendizado acadêmico mas também para o cultivo da inteligência emocional — a habilidade de reconhecer e gerenciar as próprias emoções e as dos outros.

A inteligência emocional, conforme Tessaro e Lampert (2019) explicam, é fundamental para o sucesso pessoal e acadêmico. Eles destacam a relevância de desenvolver habilidades como autoconhecimento, autocontrole, empatia e habilidades sociais no contexto escolar. Estratégias pedagógicas que focam na identificação e expressão saudável das emoções são essenciais para capacitar crianças a navegar no mundo emocional de forma positiva.

A estrutura física da escola, as práticas pedagógicas utilizadas e o clima relacional entre professores e alunos são cruciais para o desenvolvimento infantil. Estudos como os de Crespi, Noro e Nóbile (2020) destacam que o neurodesenvolvimento na primeira infância é significativamente influenciado pela qualidade do atendimento escolar.

Da mesma forma, a interação com a natureza no ambiente escolar, como discutido por Rambo e Von Borstel Roesler (2019), é vital para a construção do respeito e cuidados com o meio ambiente, elementos importantes para o desenvolvimento de uma consciência ambiental desde cedo. A importância da escola vai além quando se considera contextos familiares específicos. De Freitas, Freitas e Cavalcante (2021) ressaltam a escola como um ponto de apoio essencial para crianças em contextos familiares monoparentais, servindo como um espaço de estabilidade e suporte emocional. A escola, nesses casos, pode ser uma fonte crucial de continuidade e cuidado, reforçando a necessidade de ambientes escolares sensíveis e adaptáveis às variadas necessidades das crianças.

As contribuições da educação física escolar, conforme delineado por Cruz(2022), também são inestimáveis no que diz respeito ao desenvolvimento motor infantil, proporcionando um espaço para o desenvolvimento de habilidades físicas, bem como para a promoção de saúde e bem estar.

CONCLUSÃO

A importância do ambiente escolar no desenvolvimento infantil não poder ser subestimada. A escola serve como um ambiente primário para o desenvolvimento de habilidades, valores e conhecimentos fundamentais. Ela é um local de socialização, aprendizagem e desenvolvimento emocional, onde as crianças aprendem a se relacionar com o mundo e com as outras pessoas. Conforme estudos recentes indicam, o papel da escola é multifacetado e integra o crescimento saudável da criança em todas as dimensões de sua vida.

Uma abordagem pedagógica que valoriza as emoções e a inclusão de práticas educacionais inovadoras, como o emprego de narrativas e atividades lúdicas, demonstra um impacto positivo e significativo no desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças. As escolas que incorporam essas práticas estão não só ensinando matérias acadêmicas, mas também equipando os estudantes com as habilidades necessárias para a vida. Essas habilidades incluem a inteligência emocional — a capacidade de entender e gerenciar emoções próprias e alheias — que é essencial para a construção de relacionamentos saudáveis e para o sucesso em vários domínios da vida.

Ademais, o contato com a natureza no ambiente escolar, como relatado por Rambo e Von Borstel Roesler (2019), tem uma relevância indiscutível para o desenvolvimento de uma consciência ambiental precoce. Ao oferecer espaços verdes e oportunidades para interagir com o meio ambiente, as escolas contribuem para um entendimento mais profundo e respeitoso do mundo natural, cultivando a responsabilidade ambiental nas gerações futuras.

A compreensão da estrutura e dinâmicas familiares é igualmente importante. As crianças vêm de diversos contextos familiares, e cada configuração tem suas peculiaridades que influenciam o desenvolvimento infantil. Por exemplo, a escola pode oferecer um suporte crucial para crianças de famílias monoparentais, servindo como um ponto de estabilidade e auxílio emocional, conforme indicado por De Freitas, Freitas e Cavalcante (2021).

A influência do ambiente escolar no desenvolvimento infantil é profunda e duradoura. As escolas precisam ser vistas como ambientes que oferecem muito mais do que educação formal; são espaços onde crianças são preparadas para a vida, equipadas com o conhecimento e as habilidades para se tornarem adultos responsáveis, empáticos e conscientes.

Para sustentar e expandir essas práticas, é necessária uma constante revisão das estratégias pedagógicas e uma avaliação rigorosa de como o ambiente escolar está moldando as crianças. Isto inclui uma consideração atenciosa dos recursos disponíveis, do treinamento dos educadores e da inclusão de pais e responsáveis no processo educacional.

É crucial reconhecer a imensa responsabilidade e a oportunidade que as escolas têm de moldar o futuro através do desenvolvimento das crianças. A escola é o local onde as bases para um futuro promissor são estabelecidas, e cada esforço para aprimorar esse ambiente é um investimento valioso na saúde e bem-estar das próximas gerações. A influência do ambiente escolar é tal que marca as crianças de maneiras que vão muito além do conhecimento acadêmico, afetando profundamente sua capacidade de interagir com o mundo e com as pessoas ao seu redor de uma forma que é tanto emocional quanto cognitivamente inteligente.

REFERÊNCIAS

CRESPI, Livia; NORO, Deisi; NÓBILE, Márcia Finimundi. Neurodesenvolvimento na Primeira Infância: aspectos significativos para o atendimento escolar na Educação Infantil. **Ensino em Re-Vista**, v. 27, n. Especial, p. 1517-1541, 2020.

4

CRUZ, Marcela Rayane de Oliveira. **Contribuições da Educação Física Escolar no Desenvolvimento Motor infantil**. 2022. Trabalho de conclusão de curso.

DE FARIA SFORNI, Marta Sueli; MAREGA, Ágatha Marine Pontes. Processo de desenvolvimento infantil: crises, rupturas e transições. **Práxis Educacional**, v. 16, n. 42, p. 406-422, 2020.

DE FREITAS, Mônica Cavalcante; FREITAS, Bruno Miranda; CAVALCANTE, Gustavo Freitas. A importância da escola para crianças em contexto familiar monoparental. **Ensino em Perspectivas**, v. 2, n. 1, p. 1-13, 2021.

DE SOUZA MACHADO, Herika; DA SILVA, Suélen Maria Pereira; SILVA, José Eduardo. Desenvolvimento infantil, educação e primeira infância: Histórias infantis como alternativa pedagógica. **Research, Society and Development**, v.10, n. 7, p. e4410716373-e4410716373, 2021.

RAMBO, Graciele Cristiane; VON BORSTEL ROESLER, Marli Renate. Vivência com a natureza no ambiente escolar na primeira infância e sua relevância para construção do respeito e cuidados com o meio ambiente. **Revista Brasileira de Educação Ambiental (RevBEA)**, v. 14, n. 1, p. 111-131, 2019.

SOUZA, Joelson Carvalho et al. A influência das emoções no aprendizado de escolares. **Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos**, v. 101, p. 382-403, 2020.

TESSARO, Fernanda; LAMPERT, Claudia Daiane Trentin. Desenvolvimento da inteligência emocional na escola: relato de experiência. **Psicologia Escolar e Educacional**, v. 23, p. e178696, 2019.

TREZZI, Clóvis; DA ROSA, Gabriela Rodrigues Almeida. Os ambientes educativos na creche e sua influência no desenvolvimento da criança. **Revista@ ambienteeducação**, v. 13, n. 1, p. 176-190, 2020.